

ALTERAÇÕES ANATÔMICAS COMO FATOR PREDISPONENTE A INFECÇÕES RESPIRATÓRIAS CRÔNICAS EM CÃES BRAQUICEFÁLICOS: UMA REVISÃO DE LITERATURA

Kamila Ellen da Silva¹; Francisco Abner dos Santos Barbosa¹; Daniel Nóbrega Ferreira Campos Filho¹; Marcos Vinicius Vidal Silva¹; Clarice Carvalho Maia de Queiroz²

¹ Discente do curso de Medicina Veterinária da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), Centro de Saúde e Tecnologia Rural (CSTR), Patos, PB; ² Médica Veterinária autônoma, Patos, PB.
kamilasilva4237@gmail.com

Cães braquicefálicos apresentam predisposição a obstruções das vias aéreas superiores devido a alterações anatômicas resultantes da seleção por focinho encurtado. Essa conformação leva à Síndrome Obstrutiva das Vias Aéreas em Braquicefálicos, frequentemente associada a infecções respiratórias crônicas. Acredita-se que a complexidade anatômica e a persistência de sinais clínicos respiratórios estejam relacionadas à recorrência dessas infecções. Este trabalho constitui uma revisão de literatura sobre os impactos da anatomia braquicefálica na ocorrência e no manejo clínico de infecções respiratórias crônicas em cães. A busca foi realizada nas bases de dados PubMed, Scielo, Google Acadêmico e ScienceDirect, utilizando os descritores: “cães braquicefálicos”, “infecção respiratória crônica”, “obstrução das vias aéreas superiores”, “síndrome obstrutiva das vias aéreas em braquicefálicos” e “anatomia dos cães”. Foram considerados artigos publicados entre 2015 e 2022, com acesso ao texto completo, que abordassem a relação entre a conformação anatômica dos cães braquicefálicos e a predisposição a processos inflamatórios e infecciosos das vias aéreas. A seleção baseou-se na relevância e aplicabilidade clínica das informações. Apesar da ampla discussão na literatura, foram selecionados quatro estudos que atendiam rigorosamente aos critérios estabelecidos. Os resultados apontam que cães como Pugs, Bulldogs e Shih Tzus, com cabeça e focinho achatados, apresentam anormalidades intranasais, como crescimento excessivo dos cornetos nasais, desvio de septo e turbinatos ectópicos, que favorecem infecções crônicas. Alterações na anatomia laríngea, traqueal e faríngea aumentam a resistência ao fluxo de ar, facilitando a colonização bacteriana. Tais alterações também impactam negativamente o bem-estar animal, levando a estresse respiratório, intolerância ao exercício e distúrbios do sono. O tratamento medicamentoso apresenta limitações, pois a obstrução anatômica não é resolvida apenas com antibióticos ou anti-inflamatórios, sendo necessária, muitas vezes, intervenção cirúrgica. Conclui-se que a anatomia alterada dos cães braquicefálicos é um fator determinante para a ocorrência de infecções respiratórias crônicas. A compreensão dessas alterações é essencial para o diagnóstico precoce e definição de estratégias terapêuticas eficazes.

Palavras-chave: Anatomia comparada; Braquicefalia; Doença de cães.